

МАРКЕТИНГ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЕ

*Каракалтакский государственный университет
доцент кафедры "Основы менеджмента и экономики"
Бегленов Нукусбай Даулетниязович*

В условиях углубления процесса глобализации и расширения цифровизации экономики в мире особое внимание уделяется ускоренному развитию сферы услуг. "В то время как доля этого сектора в мировом ВВП составляет в среднем 65%, этот показатель составляет 80% в США и 70-75% в странах Европейского Союза". Согласно практике развитых стран мира, таких как США, Германия, Великобритания, Япония, Южная Корея, маркетинговые стратегии эффективно применяются в условиях инвестирования, где развитие человеческого потенциала рассматривается как одна из перспективных целей. Это, в свою очередь, показывает актуальность широкого использования маркетинговой деятельности, особенно маркетинговых стратегий, в практике обеспечения высокого уровня социально-экономического развития.

В условиях стремительного развития цифровой экономики в мире особое внимание уделяется научным исследованиям, направленным на совершенствование маркетинговых стратегий по обеспечению конкурентоспособности производственной и сервисной сфер, особенно по адресному и дифференцированному осуществлению сервисной деятельности. В рамках проводимых исследований одним из приоритетных направлений научных исследований является проведение маркетинговых исследований, направленных на повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством услуг за счет увеличения диверсификации видов продукции, широкого внедрения инновационных технологий в маркетинговые подходы, диверсификации видов услуг и обеспечения их конкурентоспособности.

В процессе строительства Нового Узбекистана особое внимание уделяется развитию сферы услуг как одному из важных направлений социально-экономического развития и повышения качества жизни населения.

"Сфера услуг является одним из самых больших резервов в обеспечении занятости населения. По расчетам, в этом направлении можно создать не менее 160 тысяч дополнительных рабочих мест. Разработка программы развития сферы услуг в разрезе каждого района и города, а также регулирование отрасли, приведение методологии и статистических данных в соответствие с международными стандартами." В связи с этим целесообразно приоритетное

проведение научных исследований, направленных на резкое расширение объема сферы услуг, ассортимента и повышение качества продукции, обеспечение конкурентного преимущества перспективного развития предприятий в условиях внутренних и внешних факторов, учет краткосрочных изменений в условиях потребления, а также маркетинговую координацию видов услуг в разрезе регионов, эффективное использование потенциала рынка услуг как точки социально-экономического роста.

В результате изучения и анализа научной литературы автором раскрыты такие понятия, как услуга, оказание услуг, рынок услуг, сервис, их содержание и сущность. В практике развитых стран никогда не ставилось противоречие между "услугой" и "сервисом," они воспринимаются как одна экономическая категория. Однако в развивающихся странах, в том числе в России и Узбекистане, путаное определение этих терминов привело к тому, что сфера услуг не четко определила свое место в экономике. Кроме того, в официальных документах нашего государства "услуга" и "сервис" используются как различные категории. По мнению автора, "услуга" и "сервис" выражают одно и то же содержание, и логически неверно их сравнивать. Если услуга - это вид экономической деятельности, то оказание услуги означает процесс ее осуществления. По этой причине научно, практически и методически обосновано, что "услуга - это деятельность или процесс, осуществляемый для удовлетворения потребностей одного объекта в другом объекте." Чем меньше материальность в услугах, тем больше маркетинг услуг отличается от маркетинга товаров. Оценку нематериальных услуг можно проводить только после их получения, но их нельзя оценивать одинаково только потому, что на них по-разному влияют разные факторы. По этой причине маркетинговая концепция на предприятиях сферы услуг имеет свои особенности, которые необходимо учитывать каждому предприятию сферы услуг или предпринимателю.

В статье, опираясь на концепции холистического маркетинга, обоснована целесообразность организации маркетинговой деятельности предприятий сферы услуг путем координации различной сложности и компетентности (владения полномочиями). Использование холистического маркетинга, который считается современной концепцией маркетинга, позволяет обеспечить, чтобы деятельность каждой обслуживающей организации или предпринимательской деятельности была направлена на удовлетворение желаний и стремлений человека, то есть потребителя.

Результаты теоретических исследований в диссертации позволили выявить общие закономерности развития предприятий сферы услуг с точки зрения маркетинга, которые заключаются в следующем:

- повышение требований к качеству и культуре услуг. В частности, требования к Интернету и системам сотовой связи требуют от поставщиков услуг адаптации к меняющимся условиям;
- повышение уровня доходности сферы услуг по мере роста затрат;
- наблюдается снижение количества первичных потребителей при увеличении объемов потребления;
- увеличение масштабов и охвата предприятий сферы услуг;
- расширение видов и ассортимента предлагаемых услуг.

В экономической литературе услуги отличаются от товаров в основном четырьмя характеристиками:

- одновременное осуществление разработки и потребления услуги;
- изменчивость отношения клиента к качеству и культуре обслуживания;
- невозможность сохранения услуги.

Но с изменением жизни меняются и особенности службы. По этой причине мы сочли целесообразным сократить четыре свойства до 8.

Последняя особенность, то есть невозможность сохранения услуги, в настоящее время отличается возможностью сохранения одних и тех же услуг. Например, сохранение информации и знаний в сфере образования и ИКТ, возможность передачи из поколения в поколение, формирование интеллектуальной собственности и т.д. Использование на основе маркетинговой стратегии развития сферы услуг требует адаптации к тенденциям развития цифровой экономики.

Признано, что холистическая маркетинговая стратегия, обеспечивающая развитие предприятий сферы услуг, должна придерживаться следующих принципов:

- первичное решение социальных задач в регионе, то есть обеспечение занятости населения, выведение из бедности, помощь в формировании семейного бюджета;
- обеспечение дифференциации видов услуг и их конкурентоспособности, формирование потребительской культуры населения;
- удовлетворение пожеланий населения путем снижения себестоимости услуг и оптимизации цен за счет снижения затрат;
- развитие предприятий сферы услуг должно быть направлено на получение дохода на основе удовлетворения потребностей внутреннего и внешнего рынков, при этом широкое использование концепции 8 "P" маркетинга;

- повышение уровня интеллектуальности услуг в условиях формирования цифровой экономики, такие услуги должны осуществляться в основном за счет ИКТ, банковских, транспортных, образовательных и других услуг;
- обеспечение эффективного использования первичных местных ресурсов предприятиями сферы услуг, более широкое использование методов фриланса и самозанятости;
- интеграция маркетинга товаров и услуг, ускорение процесса интеграции отраслей экономики, обеспечение синергетической эффективности.

Конкурентоспособность является основой успеха любого предприятия на рынке, решение проблемы конкурентоспособности является одной из его самых сложных задач, требует скоординированной, целенаправленной работы всех подразделений с координирующей функцией маркетинговой службы, деятельность предприятия - разработка стратегических подходов к решению этой проблемы.

В практике маркетинга услуг существует бесконечное множество конкурентных стратегий. Причина этого зависит от различных аспектов, которые необходимо решить при изменении или защите позиции конкурента (при наличии различных рынков и конкурентных условий). Выбор конкурентной стратегии определяется двумя основными моментами. Первый - это локальные элементы, определяющие структуру и ресурсные возможности сферы деятельности предприятия сферы услуг. Второй основной элемент - это позиция, занимаемая предприятием на рынке услуг, элементы с динамическим характером. Элементами маркетинговых стратегий (МЭн) являются: изучение целевого рынка (МЭ1), позиционирование (МЭ2), ценовая политика (МЭ3), товарная политика (МЭ4), распределительная политика (МЭ5), коммуникационная политика (МЭ6).

Элементы маркетинговой стратегии предприятий сферы услуг служат не только комплексным планом достижения маркетинговых целей, но и конкретными точками роста. Однако основная проблема заключается в том, что предприятия не могут выбрать стратегические направления для своих конкретных целевых направлений. При выборе маркетинговых стратегий, направленных на обеспечение преимущества предприятий сферы услуг в изменяющейся конкуренции, необходимо использовать отраслевой характер услуг, рыночную позицию предприятия и ресурсные возможности.

Существует множество классификаций маркетинговых стратегий, которые систематизированы следующим образом: маркетинговые стратегии, основанные на состоянии спроса на рынке (MS1), стратегии конкурентного преимущества М. Портера (MS2), маркетинговые стратегии жизненного цикла товара (MS3),

стратегии адаптации к конкурентной ситуации Ф. Котлера (MS4), маркетинговые стратегии, основанные на матрице BCG (MS5), стратегии дифференциации (MS6).

Разнообразие рыночных условий также предполагает различные комбинации комплекса маркетинговых инструментов, составляющих конкурентную стратегию предприятия. Выбор стратегии зависит от ресурсов предприятия и риска, который менеджмент готов принять.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида хизмат кўрсатиш ва ички туризм соҳаларини ривожлантириш масалалари бўйича видеоселектор йиғилиши ўтказилди // “Халқ сўзи”, 2020 йил 16 июнь. – <https://xs.uz/>.

2. Бегленов Н.Д. Хизматлар соҳасида маркетинг коммуникацияларидан фойдаланиш ва уни ривожлантириш истиқболлари. // Монография. «Innovatsiya-Ziyo» нашриёти. Тошкент-2022 й

3. Бегленов Н.Д. Минтақадаги хизматлар соҳасининг маркетинг коммуникациясидан фойдаланиш салоҳиятини баҳолаш. Мақола. Хоразм Ма’мул akademiyasi axborotnomasi. Хоразм 11/2-2024

4. Байдинов Ж. (2021). Развитие маркетинга и его природа, особенности. Общество и инновации, 2(4/S), 345–353.

5. Nabieva N. (2021). The Use of Digital Technology in Marketing. Бюллетень науки и практики, 7(6), 375-381.